

УДК 005.7:339.9

DOI

**РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И КАРЬЕРНОГО РАЗВИТИЯ
МЕНЕДЖЕРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ВЭД В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ**

БЕГАНСКАЯ И. Ю.,
д-р экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой менеджмента
внешнеэкономической деятельности;

ГОНЧАРОВА М. В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье проведено исследование рынка труда до и во время пандемии, сделан вывод о повышении интереса к поддержанию дистанционного формата работы, изучены пути повышения квалификации рабочей силы, предложены этапы перехода предприятий сферы ВЭД в «офис будущего», разработаны стандарты и рекомендации гибкой модели работы на дому, которые повысят качество профессионального и карьерного развития управленческого персонала предприятия сферы ВЭД.

Ключевые слова: профессиональное развитие, карьерный рост, дистанционный формат работы, управленческий персонал

**REGULATION OF PROFESSIONAL AND CAREER DEVELOPMENT OF
MANAGERS OF FOREIGN TRADE ENTERPRISES UNDER CONDITIONS OF
DIGITALIZATION**

BEGANSKAYA I. Yu.,
Doctor of Economics Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Management
foreign economic activity;

GONCHAROVA M. V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department
of Management foreign economic activity
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article conducted a study of the labor market before and during the pandemic, concluded that there was an increase in interest in maintaining a remote work format, studied ways to improve the skills of the workforce, proposed stages for the transition of foreign trade enterprises to the «office of the future», developed standards and

recommendations for a flexible work model home, which will improve the quality of management personnel of enterprises in the field of foreign economic activity.

Keywords: *professional development, career growth, remote work format, management personnel*

Актуальность и постановка задачи. Спрос на квалифицированную рабочую силу в сфере ВЭД выходит за рамки адаптации к новому цифровому миру. Руководителям быстрорастущих организаций сферы ВЭД – предприятий со смелыми стратегиями, инновационной культурой, инклюзивной рабочей силой и высокими ожиданиями – нужна высококвалифицированная рабочая сила. Трансформация рабочей силы также тесно связана с повышением производительности, необходимой как в бизнесе, так и в государственном секторе. К сожалению, практически во всех отраслях наблюдается острая нехватка талантливых специалистов. По данным ежегодного опроса руководителей компаний PwC, 79% руководителей предприятий сферы ВЭД по всему миру заявили, что отсутствие ключевых навыков угрожает росту их бизнеса [2]. Руководители предприятий сферы ВЭД ищут сотрудников, разбирающихся в роботизированной автоматизации процессов, материаловедении или моделировании с помощью машинного обучения, способных прогнозировать результаты и оптимизировать процессы. Им также нужны люди, которые могут овладеть более мягкими навыками, такими как эффективное управление, работа в команде, завоевание доверия, работа через границы или применение результатов нейробиологии для повышения своего статуса и влияния. Многие бизнес-лидеры понимают, что они не могут просто нанять подходящую рабочую силу. Потенциальных рекрутов не хватает, и затраты будут огромными. Вместо этого компании должны повышать квалификацию своих сотрудников или членов своих сообществ.

Анализ последних исследований и публикаций. Такие учёные, как И. В. Бородушко, Г. И. Брялина, Т. В. Епифанова, И. В. Игнатова, А. Р. Кумпилова, И. К. Ларионов, Н. Д. Макаров, Е. А. Рябов, Е. А. Мурзина, В. Г. Норин, А. В. Нурмухаметов и другие изучают проблемы рынка труда.

Цель статьи – провести исследование зарубежного рынка труда до и во время пандемии, изучить пути повышения квалификации рабочей силы в сфере ВЭД, оценить эффективность мероприятий, направленных на повышение качества управленческого персонала сферы ВЭД.

Изложение основного материала исследования. Существует разрыв между цифровыми навыками, которыми обладают люди, и навыками, необходимыми для жизни, обучения и работы в цифровом мире. Необходимость повышения квалификации (с целью восполнения данного пробела) представляет собой сложную проблему, которая потребует объединения усилий государства, преподавателей и руководителей предприятий.

Корпоративный офис находится на пороге глобальных изменений. Ограничения работы предприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, которые начались в РФ, а также других странах мира, вызвали необычайную миграцию, поскольку сотрудники перешли на дистанционный формат работы (ДФР). Сотрудники нашли эффективные способы, как продолжать работать в сложившихся условиях. Если рассматривать статистические данные США, в исследовании PwC US Remote Work Survey за 2022 год три из четырёх работодателей назвали ДФР успешным [2].

На основании чего сделан вывод, что после того, как пандемия отступит, повысится интерес к поддержанию той или иной формы ДФР. Данная форма работы является выгодной для всех участников рынка. Сотрудники избегают длительных поездок на работу и проводят больше времени с семьёй. Работодатели имеют доступ к рабочим ресурсам независимо от местоположения, повышается устойчивость к внешним воздействиям за счёт распределённой рабочей силы и сокращение расходов за

счёт оптимизации используемых площадей недвижимости. Наблюдается положительное влияние на окружающую среду, благодаря сокращению использования автотранспорта (меньшему количеству людей, едущих на работу, меньшему количеству деловых поездок), и уменьшению количества обогрева и охлаждения офисных помещений. Опрос сотрудников ДФР показывает, что 73% сотрудников хотели бы работать удалённо как минимум два дня в неделю, даже если COVID-19 перестанет беспокоить [1]. Точно так же 55% руководителей готовы расширить возможности сотрудников для работы вне офиса.

До 2020 года преобладало мнение о том, что офис является стратегическим активом, привлекающим новое поколение рабочих, работающих в городских районах, с дизайном открытого пространства и пространством для игр. Сегодня скептически настроенные руководители, считавшие, что сотрудники не могут быть продуктивными вне офиса, смягчили свои взгляды и убедились, что работа из дома может быть эффективной. Многие крупные предприятия сферы ВЭД в разных отраслях заявили о своём намерении позволить сотрудникам работать из дома хотя бы часть времени в будущем.

Поскольку гибкая модель работы на дому стала нормой, роль корпоративного офиса и его физическое присутствие становятся предметом пристального внимания.

Пандемия показала, что реальный выигрыш в удалённой работе не в сокращении затрат на недвижимость, а в усилении чувства устойчивости. В будущем удалённая работа также позволит расширить доступ к разнообразным рабочим ресурсам, независимо от того, где они находятся. Опросы PwC US Remote Work Survey показывают, что небольшой процент сотрудников предпочитает всё время работать удалённо, поэтому важно оценить, что для них означает гибкость. Между тем, другие сотрудники захотят пообщаться с членами команды и почувствовать себя частью организации. Скольким людям понадобится место для личного общения с коллегами и как часто?

Ответы на эти вопросы определяют как успех бизнеса, так и объём физической модернизации, которую необходимо будет выполнить предприятию сферы ВЭД. Когда руководители задумываются о роли своих корпоративных офисов и о том, как и где работают их сотрудники, когда проблемы с коронавирусом отступят – они должны чётко определить причины, по которым сотрудники должны вернуться в офис.

Единого решения для всех предприятий сферы ВЭД не существует. Руководителям необходимо определить собственный путь, учитывая масштаб потенциальных изменений. Целесообразно применить четыре этапа перехода в «офис будущего».

1. Новое определение роли офиса предприятия сферы ВЭД.

Необходимо определить цели офиса в организации. Осуществить тщательную оценку того, что происходит в пространстве предприятия. Что достаточно ценно, чтобы люди продолжали приходить? Значительное количество компаний, не относящихся к производственному сектору, доказали, что могут эффективно работать из дома, поэтому необходимо определить причины, по которым людям нужно возвращаться в офис. Действительно, офис может эволюционировать от места по умолчанию, куда сотрудники идут, чтобы выполнить свою работу, до места назначения, которое сотрудники посещают для определённых целей.

В рамках первого этапа перехода целесообразно рассмотреть работу, которую делают люди. Выполнить упражнение «Шесть С». Каждый С может быть нанесён на карту, чтобы дать работодателям представление о физических потребностях и производственных площадях.

Создание рабочих продуктов (Creating work products): анализ данных, исследование, обработка заказов и написание документов. Эти «упреждающие» задачи часто выполняются индивидуально и в основном могут выполняться независимо от

местоположения офиса, если сотруднику не требуется специальное оборудование или физические документы, привязанные к офису.

Сотрудничество (Collaborating): мозговой штурм, разработка планов и решение проблем с коллегами. Согласно исследованию удалённой работы PwC, сотрудничество с коллегами было одной из главных причин, по которой многие сотрудники уходили в офис. Работа на дому во время пандемии высветила формы сотрудничества, которые всё ещё могут быть эффективными, когда участники не находятся вместе лично. Когда личное общение имеет осязаемое значение?

Общение (Communicating): обмен информацией, предоставление обновлений статуса, запрос или предоставление обратной связи, а также ответы или последующие действия с клиентами. Многие виды общения могут (и сейчас это происходит) происходить с помощью видео, электронной почты, приложений чата или телефона. Когда общение «лично» имеет значение?

Коучинг (Coaching): развитие сотрудников и предоставление обратной связи. До пандемии коучинг часто проводился лицом к лицу. Однако, поскольку это в основном упражнения один на один, большая часть коучинга может быть виртуальной.

Обязательство (Committing): принятие решений и приверженность действиям. Обязательства часто определяются в формальной обстановке, например на заседаниях руководящего комитета, а иногда и в обсуждениях между коллегами или между менеджером и сотрудником. Как и когда обязательства выполняются в данной организации?

Построение сообщества или корпоративная культура (Community building, or corporate culture): формирование отношений посредством повседневного взаимодействия. Некоторые из этих взаимодействий связаны исключительно с работой, но не со всеми. Социальная деятельность помогает коллегам узнать друг друга как личности и наладить отношения, которые приносят пользу рабочей среде.

Создание рабочих продуктов, как определено выше, может в значительной степени отойти от офиса – как и общение с помощью виртуальных конференц-звонков или обновлений команды. Большая часть коучинга также может выполняться виртуально. Однако сотрудничество, приверженность и построение сообщества – это командное взаимодействие по своей сути. Хотя большая часть этого взаимодействия может быть виртуальной, личное участие наиболее ценно для этих действий.

2. Определите правила работы на дому.

Наш опрос об удалённой работе предполагает гибкую модель, в которой сотрудники работают в офисе несколько дней в неделю, когда COVID-19 больше не вызывает беспокойства. Однако это правило применимо к сотрудникам по-разному, в зависимости от их конкретных ролей, с индивидуальными подходами для большей гибкости рабочей недели. При планировании это может помочь создать конкретные образы сотрудников и сопоставить их действия, потребности и склонности к работе дома или в офисе на основе Шести С.

В рамках второго этапа сотрудники разделены на четыре группы: сотрудники, коннекторы, жители и роверы, произведена оценка целевого времени, которое они проведут в офисе.

Сотрудники работают в командах, но не обязательно в офисе. Например, учёные-исследователи, менеджеры проектов, инженеры или дизайнеры. Им могут понадобиться мощные компьютеры или доступ к определённому оборудованию. А бывают моменты, когда личное общение более продуктивно, например, сеанс творческого видения. Тем не менее, поскольку обычные встречи и проверки статуса всё чаще проводятся виртуально, их потребность во времени в помещениях может значительно снизиться.

Соединители, как правило, представляют собой обслуживающий персонал компании, включая ИТ-разработчиков, специалистов по маркетингу и связям с

общественностью, бухгалтеров и специалистов по персоналу. У них разные модели работы, и они могут работать в нескольких областях в пределах офиса компании. Они работают за своими столами и в конференц-залах. Целевое время нахождения в помещении может сократиться на две трети с улучшенными инструментами удалённой работы.

Жители – это торговцы, инженеры, кредитные организации и дизайнеры, которым для выполнения своей работы требуется специальное оборудование, индивидуальные терминалы или мощные компьютеры в офисе. Они часто работают в одиночку, но могут потребовать определённого места и специальных инструментов. Подвижность для этой группы будет более ограниченной.

Роверы – консультанты на стороне клиента или руководители продаж – также часто работают в одиночку, но они могут работать где угодно. Снижение ожиданий относительно их потребности в рабочем времени до 10 процентов вполне разумно – это будет означать два дня в месяц в офисе.

3. Реконструкция офиса.

Согласно приведенному выше анализу, офис будущего – это, прежде всего, пространство для совместной работы и построения сообщества, хотя для некоторых задач требуются отдельные рабочие места. Сейчас для этой цели готовы несколько планов этажей, и, учитывая перерыв в пандемии, текущая реконструкция работает в обратном направлении: руководители многих компаний модернизируют свои офисы, ориентируясь на «безопасность прежде всего», барьеры социального дистанцирования для защиты людей друг от друга и сокращение офисных помещений до половины или даже меньше того, что было до пандемии.

Чтобы офис мог служить своей новой и более конкретной будущей цели, заключающейся в обеспечении сотрудничества и построения сообщества, впереди предстоит капитальный ремонт другого типа. Выделенные офисы и столы, то есть места, зарезервированные для индивидуальной работы, значительно уменьшатся и будут преобразованы в нераспределённые места для сидения гостиничного типа с меньшей площадью на одно место, чем сегодня. В свою очередь, увеличится пространство для общения и сотрудничества. Комнаты для совещаний побуждают к совместной работе от двух до четырёх человек; в более крупных конференц-залах будут проходить встречи для принятия решений; концентраторы позволят проектным группам работать вместе. Эти пространства для совместной работы будут оснащены инструментами и технологиями для улучшения опыта.

Например. После того, как компания нанесёт на карту свои группы, она будет лучше понимать, что нужно в физическом офисе. Предположим, роверам необходимо находиться в офисе 10 процентов своего времени или один день каждые две недели: если у вас 1000 роверов, это означает 100 рабочих мест. Теперь учитывайте плотность или общее пространство, необходимое для группы. Разные группы будут использовать офисное пространство по-разному, и поэтому им потребуются разные типы помещений. Многим компаниям потребуется значительный ремонт и инвестиции в гостиничные системы и базовые системы бронирования помещений, а также системы телефонной маршрутизации.

В результате пандемии некоторые предприятия сферы ВЭД задаются вопросом, следует ли диверсифицироваться с одного большого офиса в крупном городском центре до модели со спицами, с одним или двумя офисами в городах и несколькими офисами заставы в Подмоскowie. Аванпосты могут сократить время поездок на работу для пригородных рабочих, при этом обеспечивая сотрудничество и повышая непрерывность бизнеса. Помимо владения или аренды выделенных офисов, компании могут рассмотреть возможность создания коворкингов, чтобы повысить гибкость и доступность для своих гораздо более мобильных сотрудников.

4. Обновление методов работы предприятий сферы ВЭД.

Предприятия сферы ВЭД, которые хотят перейти на гибкую удалённую работу в масштабе всего офиса, потерпят неудачу, если не определят, как изменятся способы работы в этой новой модели. До пандемии, политики, процессы, а также неявные и рутинные способы работы были определены с предположением, что большинство сотрудников большую часть времени находятся в офисе. Теперь, когда большое количество корпоративных сотрудников работают из дома, эти предположения уже испортились, а устаревшие методы работы стали недостаточными или даже устаревшими.

Офисно-ориентированные методы работы институционализировали взаимодействие сотрудников друг с другом, а сотрудничество и инновации часто органично происходили в коридорах или за чашкой кофе.

Гибкий график работы, который все использовали для борьбы с пандемией, пересматривает эти нормы. В результате нужно сознательно выработать способы работы, допускающие интуитивную прозорливость, но не рискующие тем, что команды привыкнут к недавно импровизированным способам работы, которые могут вызвать замешательство и разочарование. Эти новые способы работы приносят пользу сотрудникам не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе, поскольку они развивают новые навыки и расширяют свои возможности трудоустройства. Чтобы определить эти новые способы работы, необходимы следующие элементы.

Стандарты и рекомендации. Необходимо установить параметры работы для регулярной деятельности. Установить стандарты того, когда люди доступны, а также как сообщаются и измеряются ключевые показатели эффективности. Обрисовать в общих чертах, как выглядит успешная встреча, как распределяются и сообщаются точки действий.

Рутинные. Удалённая работа требует определённых процедур, в зависимости от того, чем занимаются люди. Некоторым командам нужны ежедневные встречи, другим – еженедельные встречи. Социальные мероприятия также можно запрограммировать.

Инструменты и технологии. Инфраструктура удалённого сотрудничества была создана для пандемии. У некоторых компаний есть протоколы и надёжные возможности обмена файлами. Другие этого не сделали. Теперь эти технологии должны быть стандартными, безопасными и простыми в использовании.

Риск и меры контроля. Защита данных всегда является приоритетом, но в удалённой рабочей среде все уязвимости слишком очевидны. В случае сбоя системы электронной почты компании или сбоя системы передачи файлов обходные пути с использованием личных учётных записей электронной почты могут серьёзно повредить корпоративные данные. А учитывая, сколько людей обращается к системам и изо всех сил стараются выполнять свою работу, следить за этими действиями непросто. Компании изо всех сил стараются не отставать. Учитывая, что кибербезопасность и защита данных останутся главными приоритетами, решение этой проблемы прямо сейчас должно стать неотложной задачей.

Например, рассмотрим, как менеджер ВЭД обучает сотрудника в мобильном мире. Менеджеру ВЭД потребуются новые стандарты и руководящие принципы, которые описывают, как должен выглядеть хороший коучинг и обратная связь. Он или она может определять новые процедуры, требующие ежедневных проверок и отзывов о качестве рабочего продукта; ежемесячные 30-минутные индивидуальные встречи для обсуждения результатов работы и развития карьеры сотрудника; и проверка в середине года для более полного обзора прогресса.

Выводы по проведённому исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Рынок труда – это не отношения между наёмными работниками как субъектами предложения рабочей силы и предпринимателями как субъектами спроса, возникающего при покупке и продаже этой рабочей силы. Рынок труда испытывает огромное влияние со стороны различных субъектов трудовых отношений:

это и профсоюзы, отстаивающие интересы работников и государства, поддерживающие интересы как работников, так и работодателей через специализированные организации и законодательное регулирование трудовых отношений, и бизнес-ассоциации, созданные в оппозиции к профсоюзам.

Гибкая модель работы на дому стала нормой, роль корпоративного офиса и его физическое присутствие становятся предметом пристального внимания. Пандемия показала, что реальный выигрыш в удалённой работе не в сокращении затрат на недвижимость, а в усилении чувства устойчивости. В будущем удалённая работа также позволит расширить доступ к разнообразным рабочим ресурсам, независимо от того, где они находятся. На основании чего сделан вывод, что после того, как пандемия отступит, повысится интерес к поддержанию той или иной формы ДФР. Данная форма работы является выгодной для всех участников рынка.

На основании изученных путей повышения квалификации рабочей силы предложены этапы перехода предприятий сферы ВЭД в «офис будущего», разработаны стандарты и рекомендации гибкой модели работы на дому, которые повысят качество профессионального и карьерного развития управленческого персонала предприятия сферы ВЭД.

Список использованных источников

1. U.S. Bureau of Labor Statistics. Official website. – URL: <https://www.bls.gov/data/>. – Текст : электронный.
2. PwC US Remote Work Survey, 2022 / Официальный сайт. – URL: <https://www.afire.org/wp-content/uploads/2021/02/Summit-Journal-Fall-2020-PwC-US.pdf>. – Текст : электронный.
3. Коргина, О. А. Реализация кадровой политики предприятия в современных условиях / Н.Е. Данилова, Е.Н. Караева, О.А. Коргина. Текст : непосредственный // Естественно-гуманитарные исследования. – 2018. – № 22. – С. 45-55.

УДК 004.63: 336.744

DOI

**ТРАНСФОРМАЦИЯ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ**

БРАДУЛ Н. В.,
канд. физ.-мат. наук, заведующий кафедрой
информационных технологий;

СЕМИЧАСТНЫЙ И. Л.,
канд. техн. наук, доцент кафедры
информационных технологий,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. Данная статья содержит результаты исследования трансформации функций управления в последние несколько десятилетий, развитие которой даст возможность заложить основу формирования стратегии государственного управления на основе современных информационных технологий и использования криптовалют.